

FARG‘ONA VILOYATIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION USULLARNI QO‘LLASH

Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi

“Iqtisodiyot” kafedrası ilmiy tadqiqotchisi Farg‘ona politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359365>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg‘ona viloyatidagi meva-sabzavotchilik sanoati korxonalarida innovatsion usullarni joriy etish va loyihalash jarayonlari tahlil qilingan. Innovatsion yondashuvlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlik darajasini ko‘tarishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va ekologik toza innovatsiyalar asosida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, meva-sabzavotchilik, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, ekologik texnologiyalar.

Abstract. This article analyzes the implementation and design processes of innovative methods in fruit and vegetable enterprises in the Fergana region. Innovative approaches serve to increase production efficiency, improve product quality, and enhance competitiveness. The article also examines promising directions for growing and processing fruit and vegetable products based on digital technologies, automated systems, and environmentally friendly innovations.

Keywords: innovation, fruit and vegetable industry, digitalization, automation, ecological technologies.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы внедрения и проектирования инновационных методов в предприятиях плодоовощной промышленности Ферганской области. Инновационные подходы способствуют повышению эффективности производства, улучшению качества продукции и увеличению конкурентоспособности. Также рассматриваются перспективные направления выращивания и переработки плодоовощной продукции на основе цифровых технологий, автоматизированных систем и экологически чистых инноваций.

Ключевые слова: инновации, плодоовощная промышленность, цифровизация, автоматизация, экологические технологии.

Farg‘ona viloyati O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi rivojlangan hududlaridan biri bo‘lib, meva-sabzavotchilik sanoati muhim o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish ushbu tarmoqda sezilarli o‘shishga sabab bo‘lmoqda. Mazkur maqolada Farg‘ona viloyatidagi meva-sabzavotchilik korxonalarida innovatsion usullarni loyihalash va joriy etish masalalari ko‘rib chiqiladi. Meva-sabzavotchilik sanoatida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash quyidagi muhim jihatlarni ta‘minlaydi:

- Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish;
- Mahsulot sifatini yaxshilash;
- Xarajatlarni kamaytirish va energiya tejamkorlik;
- Ekologik toza mahsulot yetishtirish;
- Ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish.

Hozirgi kunda **innovatsion loyihalarni joriy etish yo'nalishlari**, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlarini joriy etish orqali hosildorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish imkoni yaratilmoqda. Misol uchun: dasturiy ta'minot asosida avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari, IoT (Internet of Things) texnologiyalari bilan bog'langan agro-datchiklar, sun'iy intellekt yordamida hosildorlikni prognoz qilish tizimlari, zamonaviy issiqxonalar va agroklastarlarda avtomatlashtirilgan iqlim nazorati, logistika va ta'minot zanjirlarini optimallashtirish uchun raqamli tizimlar, meva-sabzavot mahsulotlarini saralash va qadoqlash liniyalarining avtomatlashtirilishi, ekologik innovatsiyalar va yashil texnologiyalar, organik dehqonchilik texnologiyalaridan foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish (quyosh va shamol energiyasi), pestitsid va kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish uchun biotexnologiyalarni joriy etish.

Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish natijasida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Ishlab chiqarish xarajatlarini 20-30% ga kamaytirish;
- Eksport hajmini oshirish orqali milliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad keltirish;
- Hududiy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash;
- Yangi ish o'rinlari yaratish va mehnat unumdorligini oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-oktabrdagi qaroriga muvofiq, Jahon bankining "Farg'ona vodiysida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish" loyihasi doirasida Farg'ona viloyatining Rishton tumanida innovatsion usullarni qo'llagan holda intensiv usulda meva-sabzavot yetishtirish bo'yicha maxsus loyihalar amalga oshirilishi belgilangan. Bu tashabbus viloyatda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilganligini ko'rsatadi. Shuningdek, Farg'ona viloyati hokimligi, O'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda O'zbekiston Eksportchilari uyushmasi tomonidan "Meva-sabzavot mahsulotlari eksport hajmini oshirishda zamonaviy qadoqlashning o'рни" mavzusida ochiq muloqot o'tkazilgan. Bu tadbir zamonaviy qadoqlash texnologiyalarining ahamiyatini ta'kidlab, eksport hajmini oshirishda innovatsion yondashuvlarning muhimligini ko'rsatadi. Biroq, Farg'ona viloyatida issiqxona xo'jaligining rivojlanish darajasi Toshkent va Samarqand viloyatlariga nisbatan pastroq ekani qayd etilgan. Bunga zamonaviy texnologiyalar yetishmasligi va moliyalashtirish masalalari sabab qilib ko'rsatilgan. Umuman olganda, Farg'ona viloyatida meva-sabzavotchilik sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ayrim tashabbuslar mavjud bo'lsa-da, sohaning umumiy rivojlanish darajasi va innovatsion texnologiyalarni qo'llash ko'lami haqida to'liq statistik ma'lumotlar cheklangan. Kelgusida ushbu yo'nalishda qo'shimcha tadqiqotlar va ma'lumotlar to'plash zarurati mavjud. Farg'ona viloyatida meva-sabzavotchilik sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, 2019-yil 11-dekabrda qabul qilingan Prezident qaroriga muvofiq, Jizzax, Samarqand, Toshkent va Farg'ona viloyatlarining 8 ta tumanida jami 41 ta meva-sabzavotchilik yo'nalishidagi qishloq xo'jaligi birlashmalari tashkil etilgan.

Shuningdek, Jahon bankining "Farg'ona vodiysida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish" loyihasi doirasida Andijon viloyatining Oltinko'l, Namangan viloyatining Chust va Farg'ona viloyatining Rishton tumanlarida innovatsion usullarni qo'llagan holda intensiv usulda meva-sabzavot yetishtirish bo'yicha maxsus loyihalar amalga oshirilishi belgilangan. Bu tashabbuslar viloyatda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Xulosa

Farg'ona viloyatidagi meva-sabzavotchilik sanoati korxonalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini

yaqshilashga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar va ekologik innovatsiyalarni qo‘llash orqali nafaqat korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, balki hududiy oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash ham mumkin. Shu boisdan, ushbu yo‘nalishda strategik loyihalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1, 70-80.
2. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE INTRODUCTION OF ELEMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY. *Экономика и социум*, (7), 70-75.
3. Худойберганова, Д. А. (2020). Фарғона вилояти саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилишнинг долзарб масалалари/Д. Худойберганова.
4. Худойберганова, Д., & Кодирова, С. (2020). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
5. Khudoyberganova, D. (2020). TO THE PROBLEMS OF INNOVATION INTO THE EDUCATIONAL PROCESS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(10), 396-399.
6. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). TO IMPROVEMENT OF EXISTING PERSONNEL MANAGEMENT MECHANISMS IN LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46.